

O'ZBEKISTONDA "PAXTA ISHI" QATAG'ONI KELIB CHIQISHINING TARIXIY ASOSLARI (Qashqadaryo viloyati ba'zi misollari orqali)

Suyarov Nurbek Rustamovich

Turon universiteti katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada mustabid sovet hokimiyatining O'zbekistonda uyushtirgan oxirigi qatag'oni – "paxta ishi"ning kelib chiqishining sabablari tarixiy-tahliliy bayon etilgan.

Kalit so'zlar: inqiroz, zulm va zo'ravonlik, sotqinlik, "desantchilar to'dasi", tuxmat va maloma, "manaviy zarar", "Karib inqirozi", "Afg'oniston muommosi".

Annotation. This article describes the historical and analytical reasons for the emergence of the "cotton case" - the last repression organized by the Soviet government in Uzbekistan.

Keywords: crisis, tyranny and violence, betrayal, "gang of paratroopers", slander and accusation, "moral damage", "Caribbean crisis", "Afghan problem".

Kirish.

"O'zbek tilining izohli lug'ati"da, "qatag'on" so'zi ikki xil ma'noda qo'llanilishi ko'rsatilgan. Birinchi holatda "ta'qiq", "man" ma'nolarini bildirsa, ikkinchi holatda esa "repressiya" ma'nosida qo'llanilishi atytib o'tilgan(1). O'tmish tariximizda sovet hokimiyati tomonidan sodir etilgan qatag'on siyosati siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy-mafkuraviy sohalarda amalga oshirildi. Jumladan, 1937–1953-yillarning o'zida O'zbekistonda 100 ming odam qatag'on qilingan bo'lib, ulardan 13,5 mingi otib yuborilgan(2). Sovet davlati tomonidan amalga oshirilgan qatag'onlik siyosatining oxirgi davri, O'zbekistonda XX asrning 80-yillarida "Paxta ishi", keyinroq "O'zbeklar ishi" degan nom ostida tarixga kirdi. Ushbu qatag'onning boshlanishi jarayonlari hamda uning salbiy oqibatlari manbalarda turlicha talqin qilinib kelindi.

Asosiy qism.

SSSR Kommunistik partiyasi Bosh kotibi M.S.Gorbachyov bu davr xususida quyidagicha fikr bildirgan edi: “70-yillarning ikkinchi yarmida xo‘jalik ishida izdan chiqish ko‘payaverdi. Qiyinchilik birin-ketin yig‘ilib, keskinlashib boraverdi, hal qilinmagan muammolar ko‘paya bordi. Ijtimoiy-iqtisodiy holatda biz “turg‘unlik” deb aytayotgan holat yuzaga chiqdi. Sotsial-iqtisodiy taraqqiyotga to‘sqinlik qiluvchi o‘ziga xos mexanizm vujudga keldi” (3). Yuqorida e‘tirof etilgan turg‘unlik, aslida masalaning tub mohiyatiga to‘g‘ri va oqilona ko‘z bilan qaralganda zo‘rovonlik yoki bosqinchilik asosida barpo etilgan, halokatga mahkum sovetlar saltanatining inqirozi edi. Bu bo‘hron ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy hamda ma‘naviy hayotning barcha sohalarini o‘zida qamrab olgan edi(3). Yillar davomida Kompartiya boshqa sohalar kabi, paxta hosildorligini oshirish uchun ketma-ket besh yillik rejalarni oshirib borar, bu rejalarda faqat ulkan raqamlarga tayanilar, katta-katta butun sonning ortidan quvish avj olgan edi. Yerning chala o‘zlashtirilib, belgilangan vaqtda “topshirishga”, yerning meliorativ holatining buzilishiga, har yili bir xil ekinlar ekib, katta miqdordagi sarf-xarajat qilinishiga sabab bo‘la boshladi. Oqibatda buyruqbozlik tizimi kuchayib, qattiq nazorat, tazyiq o‘tkazish holatlari ko‘paydi. Bu holat nafaqat O‘zbekistonda, balki ayni davrda barcha sovet davlati tarkibidagi respublikalarda katta muammolarni vujudga keltirdi. Sobiq sovet davlati rahbariyati mazkur inqiroziy holatni mavjud tuzum negizida deb emas, yuzaga kelgan salbiy illatlarda deb bildi. Sabab emas, oqibat izlandi va baholandi.

XX asrning 80-yillariga kelib sovet davlatida yuz berayotgan inqirozli holat tobora chuqurlashib bordi. Mazkur davrda sobiq ittifoq respublikalari orasida ichki ziddiyatlar yanada kuchaydi. Bu jarayon butun mamlakatni halokat yoqasiga olib keldi. Sovet ittifoqi bu davrda keskin iqtisodiy inqirozlar girdobida qolib, o‘z hukmronligining so‘nggi bosqichini boshidan kechirayotgan edi. Mamlakat hududida uzoq vaqtdan buyon davom etib kelayotgan ma‘muriy-buyruqbozlik usuli iqtisodiy sohani uning tarmoqlarini boshi berk ko‘chaga solib qo‘ydi. Natijada mamlakat hududlari bo‘ylab maxfiy iqtisodiy siyosat kuchayib bordi.

O'zbekiston SSR Kompartiyasining XXII s'ezdida respublikaning 1980-yillar ikkinchi yarmidagi ahvoli chuqur tahlil qilindi. Unda mazkur davr haqida quyidagi xulosalar chiqarildi: jumladan, "Respublika barcha iqtisodiy-ijtimoiy ko'rsatkichlar bo'yicha mamlakatda o'rtacha darajadan ham ancha orqada bo'lib, ittifoqdagi respublikalar orasida oxirgi o'rinlardan birida turganligi, aholi jon boshiga xalq iste'moli mollari ishlab chiqarish bo'yicha esa o'rtacha ittifoq darajasining atiga 40 foizini tashkil etadi" deb e'tirof etildi(4).

Aynan shu davrda mustabid sovet tuzumining nooqilona, talonchilik siyosati O'zbekistonda turmush kechirish darajasining sobiq ittifoq bo'yicha eng past o'rinlarga tushishiga olib kelgan(5). Shuningdek, O'zbekistonda vazirliklar, xo'jaliklar, idoralar fan-texnika taraqqiyotiga oid qarorlar e'lon qilinsa-da, tadbirlarni uzluksiz bajarmaslik oqibatida mavjud moddiy-texnik ahvol xarob holga kelib qoldi. Birgina Qashqadaryoning o'zida 1983-yilda o'tkazilgan o'rganishlar natijasida Yakkabog' tumani Engels nomli, Shahrisabz tumani V.I.Lenin nomli, "Pravda", Engels nomli kolxozlarida, Talimarjon tumani 1-sonli, 4-son "Turkmaniston" nomli, 11-son "SSSRning 50 yilligi", Dehqonobod tumanidagi Krupskaya nomli sovxozlarda qishloq xo'jaligida foydalaniladigan turli xil texnik vositalarning achinarli ahvolga kelib qolganligi ko'rsatilgan.

Yuqorida ko'rsatilgan dalillar sovet mustamlakachilik tizimining asl qiyofasini yaqqol ochib berdi. Fan va texnika yutuqlaridan qishloq xo'jalik ishlarida yetarlicha foydalanilmasligi hamda zaharli ximikatlar (butefos, merkaptoz va hokazo)dan haddan tashqari ko'p foydalanish, ularni saqlash va ishlatishda qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yilishi og'ir oqibatlarga olib keldi. Viloyatda ekologik vaziyat yomonlashib, aholi salomatligiga jiddiy putur yetkazdi. Yangi yerlarni o'zlashtirish davrida yo'l qo'yilgan xatoliklar natijasida ekin maydonlarining agrotexnik holati buzilib, tuproq, suv va havoning zaharlanishiga hamda g'alla va sabzavot ekinlariga, hatto chorva mollariga ham o'zining ta'sirini ko'rsatdi. Bu esa, og'ir oqibatlarga olib kelib, aholi o'rtasida turli kasalliklar va bolalar o'rtasidagi o'lim holatlarining

ko'payishiga sabab bo'ldi. Biroq paxta yetishirishni ko'paytirish markazning asosiy siyosati sifatida saqlab qolindi.

Sovet davlatidagi rejali iqtisodiyot hech qanday iqtisodiy qonuniyatlar va obyektiv sabablarni tan olmas edi. Reja qanday bo'lmasin bajarilishi shart va zarur edi. Markaziy boshqaruv bir tomondan O'zbekistonga bajarib bo'lmaydigan rejani taqdim etar, ikkinchi tomondan esa o'zbek paxtakorlarining og'ir mehnatiga juda past narx belgilar, bu ishi bilan O'zbekistonda qo'shib yozishni keltirib chiqarardi. Rejani bajarmaslik partiyadan o'chirilib, mansabdan ajralish yoki jinoiy javobgarlikka tortilishgacha olib borar edi. Rejani bajarish uchun kolxoz va sovxozlarning rahbariyati yuqoriga noto'g'ri axborot berish va qo'shib yozish (pripiska)ga majbur bo'lgan edi.

Sovet hukumati o'zlarini go'yoki yetarlicha haq to'layotgandek tutishar, O'zbekistondagilar ham bunga javoban hamma rejalar bajarilayotgandek qilib ko'rsatishar edi. Qo'shib yozish fosh bo'lmasligi uchun partiya rahbariyatiga sovg'a qilishlar odat tusiga kirdi. Kolxoz va sovxoz raislari raykomlarga, ular obkomlarga, undan respublika partiya rahbariyatiga "hurmat" ko'rsatishar, "aysbergning cho'qqisi" Kremldagi oliy rutbali partiya rahnamolariga borib taqalar edi.

Ishlab chiqaruvchi kuchlarni joylashtirishning yangi mustamlakachilik rejasiga ko'ra respublika iqtisodiyoti bir tomonlama, faqat "xomashyo" bo'lishi oldindan belgilab qo'yilgan edi. Respublika xalq xo'jaligining bir tomonlama (paxtachilikka) ixtisoslashganligi, inson sog'ligi uchun zararli bo'lgan kimyo va boshqa ishlab chiqarish korxonalarining aholi zich joyda joylashtirilishi, qishloq xo'jaligida, ayniqsa, paxtachilikda kimyoviy moddalardan, zararli pestitsidlardan keng foydalanish atrof-muhit, atmosfera, millionlab aholi yashaydigan punktlarning ahvolni yanada murakkablashtirib yubordi. Orol dengizining quriy boshlashi ahvolni yanada qiyinlashtirdi hamda ushbu muammo yuzasidan sovet hukumati jo'yali choralar ko'rmadi. Bu hol nafaqat O'zbekiston uchun balki barcha Markaziy Osiyo davlatlari uchun ham ekologik halokatni yuzaga keltirdi. Tub islohotlar o'tkazishda

sustkashlik qilish ichki vaziyatning keskinlashuviga, yomon oqibatlarga olib kelish xavfini tug'dirdi. Ayniqsa, qurg'oqchilik bo'lgan 1982-yilda bu holat yaqqol sezildi(13). Boshi berk murakkab vaziyatdan chiqish yo'lini qiyinchilik bilan izlash boshlandi.

XX asrning 80-yillarida qabul qilingan rasmiy hujjatlarda, ko'plab ilmiy-tadqiqot ishlarida 70-yillarning oxiriga kelib sovet davlati tarkibidagi respublikalarda ijtimoiy-iqtisodiy hayotning o'ta markazlashtirilgan tizimi o'zini o'nglab bo'lmas salbiy oqibatlarni keltirib chiqarganligi ko'rsatildi. Jumladan, tarix fanlari doktori, professor X.Yunusovning ta'kidlashicha, bajarilishi lozim bo'lgan masalalar avval partiya tashkilotlarida ko'rib, so'ngra ijrochi tashkilotlarga topshirilgan, natijada mamlakat xo'jaligi funksiyasi butunlay partiyaning qo'lida qolgan edi. Ijtimoiy-iqtisodiy sohadagi "sotsialistik musobaqa" deb atalgan yo'l ham tashqi tomondan muvaffaqiyatli ko'rinsa-da, biroq rejalashtirilgan yo'nalishlar aslida "jadallashtirish va majburlash" siyosatiga asoslangan edi. Bu holat O'zbekistonda, ayniqsa, sezildi. Chunki respublika qishloq xo'jaligini bir tomonlama va asosan ekstensiv(6) yo'l bilan rivojlantirishga e'tibor qaratilgan, bu yaroqsiz usul 80-yillarda O'zbekiston qishloq xo'jaligini turg'unlik holatiga solib qo'ydi.

Yuqoridagi omillar sababli ittifoq tarkibidagi barcha respublikalarda sovet davlati va uning yalg'onlar bilan to'yintirilgan kommunistik mafkurasiga ishonch susayib, odamlarning mehnat unumdorligi tushib ketgan edi. Bu jarayon xalq xo'jaligining turli sohalarida poraxo'rlik, qo'shib yozish, suiiste'molliklar orqali hashamdor rejalarni bajarishga urinish, shuningdek, korrupsiyalashgan nepotizmga olib keldi. Natijada eng quyi bo'g'indan tortib, to markazgacha bo'lgan tizimda nosog'lom vaziyat vujudga kelgan edi. Ana shunday paytda markaziy boshqaruv idorasi, uning eng yuqori organlari oldida o'zlarini nafaqat O'zbekiston, balki butun ittifoq (mustamlakalar)da vujudga kelayotgan iqtisodiy-ijtimoiy bo'xron aybdorlarini jazolayotgan qilib ko'rsatish, ommaning diqqat e'tiborini asosiy muammolardan chalg'itish masalasi turar edi.

1980-yillarda butun O'zbekistonda bo'lgani singari Qashqadaryo vohasi aholisi orasida ham ishsizlik muammosi mavjud edi. Sovet davrida ishsizlik haqida ochiqcha gapirilmas, bu holat 1930-yillardayoq tugatilgan, deb hisoblanar edi. Qolaversa, paxta kompaniyasi davrida butun qishloq aholisi dalaga chiqqanligi hisobiga jamoatchilikda "ishsizlik yo'q" degan fikrni uyg'otar edi. Aslini olganda, o'zbek qishloqlaridagi ishsizlik muammosi sovet hukumati olib borgan noto'g'ri demografik siyosatning natijasi edi. Ikkinchi jahon urushidan keyingi og'ir demografik vaziyat, ishchi kuchiga bo'lgan ehtiyoj, paxta dala plantatsiyalarining kengayishi sovet davlatini aholi o'rtasida tug'ilishni rag'batlantirishga majbur qildi. Tug'ilishni rejalashtirmaslik oqibatida respublikada ishsizlik muammosi vujudga keldi.

Tarixchi Feruza Izzat fikricha(1c): "Paxta ishi"ning ildizlarini Brejnev va Rashidov orasidagi munosabatlarga taqasak bo'ladi. 1974-yilda O'zbekiston 5 million tonna paxta topshirib, "plan"ni ortig'i bilan bajaradi. Aslida rejada 1,5 million tonna belgilangandi. Lekin ob-havo juda yaxshi kelib, hosil ortig'i bilan topshirilgan. Keyin Brejnev o'zi kelgan va mukofot bergan. 1976-yilda Toshkentda kompartiya s'ezdi bo'lgan va o'sha yerda Rashidov: "Bundan buyog'iga har yili 5 million tonna paxta beramiz, 1983-yilga chiqib, 5,5 million tonnaga chiqaramiz", degan paytda Brejnev ham majlisda bo'lgan va Rashidovga "Undan ham ko'paytirishning iloji yo'qmi? 6 million tonna qila olmaysizlarmi?", deb so'ragan. Shu bilan Rashidov "harakat qilamiz" degan. Endi "yo'q" deb bo'lmaydi-ku! Rashidov Brejnev bilan yaqin aloqada bo'lgan. U juda yaxshi siyosatchi edi. Qayerda qanday gapirish, qanday harakat qilish kerakligini juda yaxshi bilgan. Ammo o'sha paytda hammaning oldida "yo'q, bo'lmaydi, qila olmaymiz" deya olmagan. Fojianing kelib chiqsh ildiz o'shandan boshlangan".

Boshqa tomondan esa, sobiq sovet davlatida salbiy holatlar nafaqat O'zbekistonda kuzatildi, balki ayni davrda barcha respublikalarda iqtisodiy-ijtimoiy vaziyat achinarli holatga kelgan hamda jamiyat hayotida mavjud holatochiqdan ochiq ko'zga tashlana boshlangan edi. Ana shunday vaziyatda sovet davlati mavjud

inqirozni go'yoki aybdorlarini jazolash maqsadida yangi qatag'on siyosatini amalga oshirish orqali bartaraf etmoqchi bo'ldi. Masalaning muhim jihati shundaki, jiddiy siyosiy o'yin – navbatdagi qatag'onga o'zbek xalqi keng ko'lamda tortildi, millatimizning boshiga yangi kulfatlar keldi.

2019-yilda Rossiyalik tarixchi, maxsus xizmatlar va SSSR tarixi bo'yicha o'nlab kitoblar muallifi Aleksandr Kolpakidi O'zbekiston SSR va uning rahbari Sharof Rashidovning sovetlar siyosatidagi islom vektorida tutgan o'rni hamda "Paxta ishi"ning haqiqiy sabablari haqida gapirdi: "Biz tushunamiz – qo'shib yozish, hiyla-nayranglar, poralar... Lekin savol tug'iladi: bu korrupsiyaga eng botgan respublika edimi yoki yo'q. Hozir istalgan odam shunday deydi: yo'q, albatta. Boltiqbo'yi va ikkita Kavkazorti respublikalarida – xafa qilmaslik uchun ular nomini aytmayman – korrupsiyaning ta'siri juda katta edi. Lekin nima uchun ularga hech kim tegmagan? Keyinchalik bu respublikalarning rahbarlari qayta qurishda katta rol o'ynadi. Nima uchun prokuratura brigadasini korrupsiyaga butunlay botib ketgan Stavropol o'lkasiga tashlashmadi?" (1d).

Tarixchining so'zlariga ko'ra, korrupsiyaga qarshi kompaniya bazonasi bilan O'zbekistonga berilgan zarba tashabbusi Andropovdan chiqqan, u o'z dunyoqarashi bo'yicha g'arbga yaqin va bozor munosabatlari pozitsiyasiga ega bo'lgan.

"O'zbek ishi"ni kim boshlagan? Gdlyan va Ivanovni hamma biladi. O'zbekiston KGB raisi Levon Melkumovni deyarli hech kim bilmaydi. Bularning barini Andropov, Melkumov, Gdlyan, Ivanovlar qilishdi. U yerda boshiga ikki marta o'q uzib, o'z joniga qasd qilganlar bo'lgan. Va bu "korrupsiyaga qarshi kurash" deb atalgan", – dedi olim tarixchi Fyodor Razzoqovning ushbu mavzuga bag'ishlangan kitobi bo'yicha bergan intervyusida.

Olimning ishonch bildirishicha, Rashidov sovet qo'shinlarining Afg'onistonga kiritilishiga qarshi chiqqani va islom olami bilan munosabatlarni mustahkamlashni xohlagani Paxta ishining yashirin sababiga aylangan.

“Rashidov har doim Afg‘onistonga qo‘shinlar kiritilishi xato bo‘lganini ko‘rsatib kelgan va urushni tugatishni talab qilgan. U musulmon respublika yetakchisi sifatida bundan manfaatdor bo‘lgani aniq. Bu mamlakatimizning musulmon dunyosi bilan munosabatlariga juda kuchli geosiyosiy zarba bo‘ldi”, – dedi Aleksandr Kolpakidi.

1982-yil 10-noyabrda KPSS MK Bosh sekretari L.I.Brejnev vafot etdi(1c). Uning o‘rniga chiqqan mamlakatning yangi siyosiy arbobi Y.Andropov O‘zbekiston borasida keskin bayonotlar berdi. Uning O‘zbekistonga nisbatan ba’zi harakatlari “paxta ish” kabi qatag‘onni boshlashga ishora qilgan. Sobiq KGB raisi Y.Andropov hamda 1959–1983-yillarda O‘zbekiston Kompartiyasi Markaziy Qo‘mitasining Birinchi Kotibi bo‘lgan Sharof Rashidov o‘rtasida Afg‘oniston va tashqi siyosatning ba’zi jabhalari(“Karib inqirozi(1g)”) masalasi)da eski nizo mavjud edi.

Y.Andropov 1983-yilning fevral oyida KPSS MK Siyosiy byurosi O‘zbekistonda paxtachilik sohasidagi ko‘zbo‘yamachiklarni tekshirish yuzasidan maxsus qaror qabul qiladi. SSSR prokuraturasiga maxsus tergov kommissiyasini tuzishni topshiradi. SSSR Bosh prokurori P.Rekunkov bu ishga har qanday noqonuniy usullardan tap tortmaydigan, keskin harakatlar qilishga moyil ikki xodimi – T.Gdlyan va N.Ivanovlar boshchiligidagi komissiya guruhini shakllantirib, ularga O‘zbekistonda tergov harakatlariga bevosita rahbarlik qilishni yuklaydi(1h). Tergov guruhidagilarning soni 200-300 nafar kishidan iborat bo‘lib, a’zolari soni doimo o‘zgarib va ko‘payib turgan. Tergov guruhining vakolatlari keng va shuning uchun vazifalarni tartibsiz, nazoratsiz amalga oshirish yo‘lga qo‘yildi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA. Dastlab bu jinoyat ishi Buxoro viloyat OBXSS boshlig‘i A.Muzaffarov va savdo xodimi Sh.Qudratovga nisbatan ochilgan edi. Ushbu jinoyat ishi OAV tomonidan keng yoyildi va muhokamaga sabab bo‘ldi. Keyin boshqa jinoiy ishlar ochilib, zanjir kabi bir-biriga ulanib ketdi.

1983-yilning 31-oktabrida Sh.Rashidov vafot etdi(8). Bu esa T.Gdlyan boshchiligidagi tergov guruhiga yanada qo‘l kelgan. Endi gdlyanchilar

O'zbekistonda keng ko'lamda qamash va o'zlariga hamtovoq bo'lgan ba'zi nashrlar yordamida Respublikaning sobiq rahbarlari hamda xalqning nomiga bo'htonlar yog'dirish, o'zlari qilayotgan boshbodoqliklarni xaspo'shlash, oqlash ba'zida esa go'yoki O'zbekistondagi "qahramonliklar" qilayotganligini tarqatish tizimini yo'lga qo'yishdi(1e).

SSSR Prokuraturasining mas'ul xodimi Viktor Ilyuxin "O'zbeklar ishi" bo'yicha uzoq tekshiruvlar olib borib, ochiqdan ochiq Gdlyan va Ivanov boshchilik qilgan tergovchilar guruhi tomonidan amalga oshirilgan xunrezliklar xuddi 1937–38-yillarni eslatganligini yozadi(18).

Markaziy boshqaruv organlari tomonidan o'ylab topilgan uydirma "Paxta ishi" tufayli yuzlab qonunbuzarliklar to'lqini I.Usmonxo'jayev boshliq respublika rahbariyatining Moskva oldida "qulluq" qilib, uning irodasini bajarishga "jon-jahdi" bilan kirishgani, O'zbekistonda markaziy boshqarma nima xohlasa shuni qilganligi respublikaning ijtimoiy-iqtisodiy ahvolini yanada murakkablashtirdi. Xalq xo'jaligini chuqur tanazzulga olib kelgan izdan chiqish jarayonlari, xalq ijtimoiy manfaatlarining nazar-pisand etilmasligi kabi boshqa omillar bilan birgalikda KPSS ning ulkan, lekin kutilayotgan natijalarni bermayotgan iqtisodiy siyosati butun ijtimoiy-siyosiy tizimning oqsayotganini ko'rsatib qo'ydi. Chunki bu vaqtga kelib, xalqning bunyodkorlik g'ayrati davlat partiya tuzilmalari tomonidan butunlay siqib qo'yilgan edi. Sovet iqtisodiyoti jahonda yuz berayotgan yangiliklarga butunlay e'tibor bermaydigan bo'lib qoldi, mutaassibli va puxta emasligi bilan yaqqol ajralib qoldi(9).

1985-yilda hokimiyat tepasiga M.Gorbachyovning chiqishi bilan jinoiy ish siyosiy lashtirilib, "O'zbeklar ishi"ga aylantirildi. Mamlakat miqyosida o'zbek xalqiga nisbatan misli ko'rilmagan darajada tuhmat uyushtirildi, go'yoki o'zbeklar Ittifoq qozoniga hech narsa bermay, boqimandalik bilan kun kechiradi, hamma o'g'irliklarga faqat o'zbeklargina aybdor degan bo'htonlarni tarqatishib, ularni haqorat qilish, jirkanish, ustidan kulishdek salbiy holatlar sun'iy ravishda avj

oldirildi. Oqibatda bu qatag'ondan faqat oddiy xalq jabr chekdi. Minglab odamlar – respublika rahbarlaridan tortib oddiy tabelchisiga qadar qamoqqa olindi. Aslini olganda, yuqorida ta'kidlanganidek, Markaziy boshqaruv bu ishni ittifoq miqyosida bosh ko'tarayotgan norozilik kuchlariga saboq bo'lishi uchun boshlagan edi.

Yuqoridagi holat O'zbekiston tarixida mashum rol o'ynagan, "Paxta ishi" qatag'onining avj olishiga katta sabablardan biri bo'lgan O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Qo'mitasining 1984-yil iyun oyi plenumida ham ta'kidlanadi: "O'zbekiston qishloq xo'jaligining asosiy mahsuloti hisoblangan "oq oltin", ya'ni paxtaning rejasini to'ldirish respublika aholisining internatsional burchi deb hisoblanadi. Lekin joylardagi partiya tashkilotlari tomonidan yetarlicha mexanizatsiyalash, sug'orish tizimini takomillashtirish kabi amaliy tadbirlar tashkil etilmadi. Moddiy-texnik bazaning eskirganligi, respublika agrosanoat kompleksining tarmoqlari o'z darajasidan ancha past ishlayotganligi bildirildi. Ko'p jihatdan rahbar va mutaxassislar keng miqyosda iqtisodiy eksprementlarni o'tkazishda tashabbuskorlik qilmagani, mehnat jamoalarida mehnatni tashkil etish va rag'batlantirishning boshqa ilg'or formalari joriy etilmagani, iqtisod bilan yetarlicha qiziqmaganligi qayd etib o'tish zarur.

Yildan yilga to'xtovsiz oshirib borilgan rejalar, ajratilayotgan mablag'lardan foydalanishda tizim uchun yetarlicha yangiliklar yaratilmasligi, Markaz tomondan "faqat va faqat paxta va uning rejasi" asosiy kun tartibiga qo'yildi. Qishloq xo'jaligi sohasida bo'rttirilgan hisobotbozlik, byurokратиya, dabdababozlik, qo'shib yozish, avj oldi. Qishloq xo'jaligi va chorvachilikda mavsumiy tayyorgarliklar paytida amaliy ko'maklar o'rniga kommunistik mafkuraning targ'ibotini tashkil etish diqqat markazda bo'ldi.

Shuningdek, xalq xo'jaligi rahbarlik formalari metodlarini tubdan yaxshilash, rejalashtirishda saviyani ko'tarish juda muhim ahamiyat kasb etar edi. Ushbu masala ko'tarilgan XVI plenumda so'zga chiquvchilar tomonidan xo'jalik organlariga industirial texnologiya keng joriy etilmaganligi, sug'oriladigan yerlardan,

foydalanish samaradorligi ta'minlanmaganligini, yerlarga faqat paxta ekish ortidan yerlarning meliorativ holati butkul izdan chiqib qolganligini qayd etib o'tiladi.

O'zbekiston Kommunistik partiyasining XVI plenumi hamda kompartiyaning Qashqadaryo viloyati qo'mitasi buyruqlarining bajarilishiga bag'ishlangan 1985-yilning 5-aprel sanasida o'tkazilgan VIII yig'ilish bayoniga ko'ra, viloyatda qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish, paxta tolasining rejasini to'ldirmaslikning asl sababi sifatida kadrlar, ularning salohiyatsizligi muammosi deb qaraladi. Yig'ilishda so'zga chiqqan kolxozchidan tortib, sovxoz mudirigacha, hatto oliygoh rektorlari mavjud tizimli muammoning asl sababini kadrlar muammosiga qaratishdi. Ushbu yig'ilishda qatnashgan O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Qo'mitasi kotibi E.A.Aytmurodov ham kadrlar muammosini asosiy Markazga chiqarib, viloyatdagi ijtimoiy, iqtisodiy, xususan, qishloq xo'jaligidagi o'sishning ta'minlanmaganligiga "kadrlarni tarbiyalash, tanlash va joylashtirishda "lenincha tamoyillar"ni buzilganini alohida ta'kidlab o'tadi(20). Aslida vaziyat faqat kadrlar muammosi bilan bog'liq emas edi. Respublikada ishchi va xizmatchilarning boshqaruv xodimlari haddan tashqari ko'p edi. Ba'zi vazirliklar bo'linmalarida ishlovchilarning 30% ini, Goskomselxoznika bo'linmalarida 27% ni boshqaruv xodimlari tashkil etar edi. Har bir kolxoz yoki sovxozga o'rta hisobda agrosanoat kompleksining yuzdan ortiq boshqaruv xodimi to'g'ri kelardi. Jiddiy kamchiliklar va nomutanosibliklar, foydalanilmayotgan zaxiralarning ko'pligi sekin-asta muammolarning ortib borishiga olib keldi.

80-yillar oxirlariga kelib, O'zbekiston xalqi og'ir va nochor iqtisodiy kambag'al ahvolga tushib qolgan edi. Shuningdek, ana shunday tizimsizlik tufayli iqtisodiy qiyin vaziyatni xalqimiz yana bir siyosiy qatag'onlik – "Paxta ishi", "O'zbeklar ishi" bilan bir vaqtda boshidan o'tkazishi uchun har jihatdan zamin yaratildi. O'zbekistonga yuzlab, minglab kadrlar yuborildi. Bu "kadrlar desanti" tarkibida o'zbek xalqi, turkiylar va musulmonlarga nisbatan qalbida nafrat va shovinizm g'oyalari burqsib turgan jallod-fashistlar ko'p edi. Ular butun SSSRda vujudga kelgan iqtisodiy va ijtimoiy buhron oqibatlarini bartaraf etish o'rniga, asl

sababdan chalg'itish yo'llariga o'tib, o'zbek xalqiga navbatdagi qatag'onlik uyushtirishni boshlab yubordilar.

O'zbekiston Kompartiya MQning XVI plenumi va unda Inomjon Usmonxo'jayevning Markazdan O'zbekistonga kadrlar bilan "yordam berish"ni so'rab qilgan murojaatidan so'ng bu ish avj oldi(2). Dastlab, respublika, viloyatlar partiya qo'mitalari rahbarlari, o'rinbosarlari keyinchalik prokurorlari o'rnini Markazdan yuborilgan "kadrlar desanti" egallay boshladi. Jumladan, 1984-yilning o'zida ichki ishlar organlarining eng yuqori lavozimlariga 150 nafar "kadrlar" keltirildi. Muhim, hal qiluvchi lavozimlardan mahalliy o'zbeklar butunlay chetlashtirildi yoki ular juda kamchilikni tashkil etardi. Mavjudlari ham arzimmas soha va lavozimlarga qoldirilgandi(12).

"Paxta ishi", "o'zbeklar ishi" Moskvaning topshirig'i va ko'rsatmasi bilan amalga oshirilgan bo'lsa-da, o'sha davr ba'zi rahbarlarning Markazga yoqish va mansabini saqlab qolishga bo'lgan e'tiqodi sabab qilingan ishlari uning asosiy jaholat izi va o'zagi O'zbekistonning o'zida bo'lganligini aniq isbotlaydi. O'zbekiston ushbu to'lqinlar oldida nihoyatda himoyasiz qoldi. Respublikaning siyosiy elitasi ma'nan ezilgan, tushkunlikka yuz tutgan edi. 1989-yilda yaqindagina Ministrlar Sovetining rahbari bo'lgan shaxs ham, respublika partiya Markazkomining birinchi kotibi ham qamoqda saqlanayotganini aytishning o'zi kifoya. O'sha paytlarda SSSRning hech bir respublikasida bunday og'ir ijtimoiy-iqtisodiy hamda siyosiy vaziyat kuzatilmagan. Tobora kuchayib borayotgan siyosiy bo'shliq, ijtimoiy himoyasizlik, aholi sonining keskin ko'payishi va diniy ekstremistlar ta'sirining ortib borishi O'zbekistonda nosog'lom kuchlarning zo'ravonligi yuzaga kelishi uchun shart-sharoitlar yaratib berdi.

1988–1989-yillarda O'zbekiston SSR Kommunistik partiya markaziy qo'mitasining birinchi kotibi lavozimida ishlagan Rafiq Nishonov davrida ham mavjud ahvol keskinlashdi. Ayniqsa, "Paxta ishi" masalasida o'zbek xalqining

qonuniy manfaatlarini emas, sovet davlatining manfur qatag'onini qo'llab-quvvatlashi, mavjud vaziyatni yanada murakkablashtirib yubordi.

Xulosa. O'zbekistondagi tergov guruhi o'z faoliyatining dastlabki davridanoq, asosan, partiya ko'rsatmalariga tayanib ish olib bordi. Tergov guruhi tashkil etilib, ularga respublika ustidan to'laqonli boshqaruv nazoratini o'rnatish topshirildi. T.Gdlyan guruhining g'ayriqonuniy xatti-harakatlari davrida butun mamlakatda turli shov-shuvlarga sabab bo'lgan uydirmalarni tergovchilarning o'zlari to'qib chiqardilar. XX asrning 80-yillarida o'tkazilgan qatag'on siyosati davlat va hukumat rahbarlari, huquq-tartibot organlari xodimlari (militsiya, prokuror, sudya), qishloq xo'jaligi sohasi xodimlari (rais, paxta punkt mudiri, hisobchi, agronom, klassifikator, kassir, iqtisodchi, brigadir, paxta topshiruvchi vakil, punkt ishchisi, traktorchi, texnik xodim), xalq xo'jaligi tarmoqlari, maishiy xizmat va ta'lim sohasi xodimlariga nisbatan amalga oshirildi.

Foydalanilgan manbalar:

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, 2008. – Б. 259.
2. Шамсутдинов Р. Ўзбекистонда совет бошқарув тизимидаги раҳбар ходимларнинг қатағон қилиниши ҳақида янги маълумотлар. / Илмий мақолалар тўплами. – Тошкент, 2012. – Б. 42.
3. Шамсутдинов Р ва бошқалар. Ватан тарихи. 3-китоб. – Тошкент: Шарқ, 2000. – Б. 419.
4. Каримов И. О ходе и основных направлениях перестройки, задачах обеспечения суверенитета и экономической самостоятельности Узбекской ССР, месте и роли Коммунистической партии Узбекистана в новой политической системе страны и республики. Политический доклад ЦК ХХИИ съезду Компартии Узбекистана, 4 июня 1990 года. – Ташкент: Ўзбекистон, 1990. – С. 7.
5. Социологические исследования. – Москва: Наука, 1989. – №1. – С. 14.

6. Юнусова Х.Э. XX асрнинг 80-йилларида Ўзбекистонда ижтимоий иқтисодий жараёнлар ва маънавий ҳаёт. Тарих фан. докт. илм. дар. олиш учун ёзилган дисс. ... – Тошкент, 2009. – В. 30.
7. Ўзбекистон ССР раҳбариятининг ижтимоий ва сиёсий фаолияти (1945–1983 йиллар). – Тошкент: Фан, 2020. – Б. 136.
8. Ўзбекистон ССР раҳбариятининг ижтимоий ва сиёсий фаолияти. (1945–1983 йиллар). – Тошкент: Фан, 2020. – Б. 298.
9. Ўзбекистоннинг янги тарихи, Ўзбекистон совет мустанлакачилик даврида (иккинчи китоб). М.Жўраев, Р.Нурилин ва бошқ. – Тошкент: Шарқ: 2000. – Б. 631
10. Шамсутдинов Р., Каримов Ш. Ўзбекистон тарихидан материаллар. Учинчи китоб. – Андижон: Андижон нашриёт – матбаа. 2004. – Б. 598.
11. Шамсутдинов Р., Каримов Ш. Ўзбекистон тарихидан материаллар. Учинчи китоб. Андижон нашриёт – матбаа. 2004. – Б. 599.
12. Азизхўжаев А., Умарова Н. Чин ўзбек иши. – Тошкент: Ўзбекистон., 2003. – Б. 254.
13. Ўз МА, Р-2772-фонд, 1-рўйхат, 1258-иш, 260-варақ.
14. **Qashqadaryo viloyati Sudi, Jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati arxivi manbalari.**
15. **Surxondaryo viloyati Sudi, Jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati arxivi manbalari.**
16. **O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi arxivi Qashqadaryo filialining manbalari.**
17. **Payon Ravshanov: "Qashqadaryo: istiqlol arafasida. 1986-1989 yillar". 260 b.**
18. **Viktor Plyuxin., "Qabohat yohud..("O'zbeklar ishi" degan uydirma xususida)" kitobi.**
19. Ўз МА, Р-2772-фонд, 1-рўйхат, 1261-иш, 43-варақ.

20. Қашқадарё ВДА. 1-фонд, 32-рўйхат, 2-иш, 70–80-варак

1. Internet manbalari, xususan:

a) <https://www.xabar.uz/uz/siyosat/qotil-qoli-qilich-soldi-mast> - “«Qotil qo‘li qilich soldi mast...» Yana o‘sha mash‘um «Paxta ishi»” . - O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi Olim Toshboyev maqolasi.

b) <https://daryo.uz/2023/08/24/sharof-rashidov-hayoti-xuddi-sovet-ittifoqining-tugilishi-oyoqqa-turishi-va-chokishiga-oxshaydi-tarixchi-ozbekistonni-24-yil-boshqargan-rahbar-haqida>

c) <https://daryo.uz/2018/05/04/ozbekistonlik-ziyolilar-telman-gdlyanni-javobgarlikka-tortishni-talab-qild>

d) https://kun.uz/news/2019/05/21/kgb-ozbekistonga-qarshi-tarixchi-paxta-ishining-yashirin-sabablarini-malum-qildi?q=%2Fuz%2Fnews%2F2019%2F05%2F21%2Fkgb-ozbekistonga-qarshi-tarixchi-paxta-ishining-yashirin-sabablarini-malum-qildi&sa=X&ved=2ahUKEwifm_mMyqfnAhWQ-KQKHd-1C14QFjAEegQIChAB#!

e) <https://lex.uz/docs/-111453>

f) <https://ziyouz.uz/ozbek-nasri/safar-kattaboyev/>

g) <https://aniq.uz/uz/yangiliklar/uzbek-ishi-va-paxta-ishi-musibatining-ildizi-qaerda-edi>

h) Хлопковое дело // <https://ru.wikipedia.org/wiki>

i) <https://www.xabar.uz/uz/siyosat/shuhrat-barlos-gdlyan-jazolansa-tarixiy-adolat-tiklanadi>

j) <https://www.youtube.com/watch?v=7caIXBStyIg> – Paxta ishi, hujjatli film, 2020 yilning 27 dekabr. Ushbu hujjatli film 2016-yil oktabr oyida tuzilgan Islom Karimov nomidagi Respublika xayriya jamoat fondi doirasida tayyorlangan. Ushbu fondni tashkil etilganligi O‘zbekiston Respublikasi Prezident Sh.Mirziyoyevning 2017-yil 25-yanvardagi PQ-2744-sonli qarorida tasdiqlangan.